

TRABALHO 4

**A CRIANÇA E SUA IDENTIDADE ÉTNICA –
UM OLHAR ESPECIAL**

**CLAUDIA LORENA JULIATO ARAUJO
JULIANA HELENA MALTEZO GAYER
LUCAS STADLER MARTINS
MARIA EDUARDA OLIVEIRA
MEGUI PIRES DA SILVEIRA
SABRINA RAMOS DE PAIVA**

Como citar:

ARAÚJO, Claudia Lorena Juliato; GAYER, Juliana Helena Maltezo; MARTINS, Lucas Stadler; OLIVEIRA, Maria Eduarda; SILVEIRA, Megui Pires da; PAIVA, Sabrina Ramos de. A criança e sua identidade étnica – um olhar especial. In: NASCIMENTO NETO, José Osório do; RIBEIRO, Nonie; CANDIOTTO, Lucimara Bortoleto. (Orgs.). Tecnologia e inovação: limites e possibilidades do metaverso para a pesquisa, extensão e internacionalização. Anais do Seminário de Pesquisa, extensão e internacionalização. (Regional Centro Sul – SEPESQ e Jornada de Iniciação Científica Estácio). 1.ed. Curitiba: GRD, 2023. ISBN: 978-65-997628-5-7 FATEC | ISBN: 978-65-997628-4-0 ESTÁCIO | DOI: 10.5281/zenodo.7915968

A CRIANÇA E SUA IDENTIDADE ÉTNICA – UM OLHAR ESPECIAL

Claudia Lorena Juliato Araujo
Juliana Helena Maltezo Gayer
Lucas Stadler Martins
Maria Eduarda Oliveira
Megui Pires da Silveira
Sabrina Ramos de Paiva

Multiculturalismo presente em uma sala de aula nos impressiona e nos traz o alerta de respeitarmos e atendermos a todos. São culturas ricas e diversas, mas muito importantes para o nosso país. Num universo de negros, indígenas e refugiados, faz-se necessário e imprescindível um olhar especial para estes que, muitas vezes sofrem com a discriminação e o preconceito. Diante de tantos elementos culturais diferentes é importante que os professores criem um ambiente que propiciem uma saudável coexistência e harmonia entre as diversas culturas. À luz desta situação, este trabalho tem por objetivo mostrar a importância de reconhecer e respeitar as diferentes culturas negra, indígena e refugiada no universo da sala de aula. Levando em conta o cenário apresentado percebe-se que, o atual desafio para os professores é de criar mecanismos que promovam a convivência e harmonia dessas diferentes culturas diante de múltiplos elementos culturais. Parte desses mecanismos refere-se aos elementos que devem ser incluídos no processo de aprendizagem em termos de comunicação revelada na atenção ao aluno, abertura ao diálogo, escuta sensível, emoção e acolhimento. Outra parte se baseia no reconhecimento da cultura do outro, da especificidade de cada sujeito e das vivências de cada criança no contexto de sua identidade. Se a diversidade nas escolas funcionar desde cedo, ajudará a combater a invisibilidade, o racismo e o preconceito. É necessário eu se entenda que a mediação não se impõe, mas cria contexto para que as relações de aprendizagem sejam efetivas. Portanto, a mediação docente faz parte desse processo. Para tanto, é preciso assumir o múltiplo, o plural, o diferente na sociedade como um todo. Uma ação pedagógica realmente pautada

na diversidade cultural deve ter como princípio uma política curricular da identidade e da diferença. Os conceitos de gênero, raça e etnia ao serem trabalhados na sala de aula em uma perspectiva da valorização dos múltiplos sujeitos que convivem devem desconstruir os estereótipos que foram atribuídos historicamente a alguns grupos sociais. A escola introduz possibilidades de leitura de superação de dilemas sociais e uma nova forma de gerenciar os recursos da humanidade, menos predatória e mais solidário. A proposta de uma educação focada para a diversidade mostra o grande desafio de estar atento às diferenças étnicas e saber interpretá-las. O multiculturalismo pode ser um dos caminhos para combater os preconceitos ligados trazendo um novo olhar para uma sociedade composta por esta diversidade.

Palavras-chave: Criança; Identidade Étnica; Preconceito; Multiculturalismo.

REFERÊNCIAS:

KISHIMOTO, Mochida Tizuko & OLIVEIRAFORMOSINHO, Júlia. Em busca da Pedagogia da

Infância: pertencer e participar. Porto Alegre: Penso, 2013. Disponível em:

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565848749/cfi/108!/4/2@100:0.00>

KRAMER, Sônia. Infância e educação infantil. 3ª. Campinas: Papitus, 2005.

Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/2828>

PAPALIA, Diane E. OLDS, Sally Wendkos, FELDMAN, Ruth Duskin.

Desenvolvimento Humano. 10ª. Porto Alegre: Artmed, 2013.

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/>